

Царик И. А.

ORCID 0000-0003-4065-1839

Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики
Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка
(г. Минск, Беларусь) E-mail: iraz@tut.by

Гордеева И. В.

ORCID 0000-0003-2389-0889

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики
Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка
(г. Минск, Беларусь) E-mail: gordeeva@bspu.by

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетентности будущих учителей, обучающихся по специальности «Физическая культура» со специализацией «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность». Коммуникативная компетентность специалистов в области физической культуры и спорта рассматривается как одна из базовых характеристик профессиональной компетентности современных специалистов.

Цель статьи – выявить сущность, содержание и структуру коммуникативной компетентности будущих педагогов в условиях образовательного процесса учреждения высшего образования с учетом специфики, связанной со специализацией «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность».

Методология базируется на базовых современных положениях педагогической науки, психологии и отображает взаимосвязь методологических подходов к изучению сущности и структуры коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта.

Научная новизна: уточнена сущность коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта, раскрыты ее структурные компоненты, содержательное наполнение которых обусловлено спецификой будущей профессиональной деятельности.

Выводы: коммуникативная компетентность будущих специалистов физической культуры выступает неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности и представляет собой осознание личностной и социальной значимости эффективного профессионального общения, целостную систему знаний об особенностях взаимодействия с обучающимися и потребителями туристско-рекреационных услуг в учебно-тренировочном процессе, способность проявлять гибкость в нестандартных ситуациях профессионального взаимодействия. Структура коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта представлена мотивационно-ценностным, когнитивно-деятельностным и поведенческо-волевым компонентами, содержательное наполнение которых обусловлено спецификой профессиональной деятельности.

Ключевые слова: будущий специалист, физическая культура и спорт, коммуникативная компетентность.

Постановка проблемы. В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. Оно приобретает стратегическое значение и определяет перспективы развития. Для учреждений высшего образования приоритетным становится подготовка специалистов, обладающих гибкими навыками XXI века, ключевыми из которых выступают способность к

коммуникации и взаимодействию, к выстраиванию межличностных отношений. Другими словами, навыками, составляющими основу коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность выступает одной из базовых характеристик профессиональной компетентности современных специалистов [1].

Проблема формирования коммуникативной компетентности особенно актуальна для будущих педагогов – специалистов физической культуры и спорта – различные виды профессиональной деятельности которых предполагают взаимодействие с потребителями физкультурно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг. Согласно результатам исследования Е. В. Гусинца, в последние годы спрос на эти услуги в РБ значительно возрос [2].

Необходимо отметить, что в профессиональной деятельности специалистов физической культуры и спорта коммуникативный аспект занимает около 80% рабочего времени [3]. По мнению М. В. Денисовой, отсутствие у них коммуникативных умений и навыков приводит к существенному снижению эффективности профессиональной деятельности.

Вместе с тем ученые отмечают, что многие студенты – будущие специалисты физической культуры и спорта – сталкиваются с трудностями в общении как при длительном одностороннем высказывании: доклад, устный реферат, защита курсовой работы, так и в случае диалогического общения: профессиональная беседа, консультация, дискуссия, деловые переговоры. У студентов возникают сложности вступать в коммуникацию в различных нестандартных ситуациях.

В этой связи возникает объективная необходимость формирования коммуникативной компетентности специалистов физической культуры и спорта еще в период их обучения в учреждении высшего образования. Целью данной статьи является выявление сущности, содержания и структуры коммуникативной компетентности будущих педагогов в условиях образовательного процесса учреждения высшего образования с учетом специфики, связанной со специализацией «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность».

Результаты исследования. Проблема коммуникативной компетентности будущего учителя не нова в педагогике и находит отражение в исследованиях многих ученых (Т. Н. Карпович Н. С. Горошко, С. Н. Костромина и др.). В работах Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной и др. представлены структура коммуникативных умений и навыков, сущность коммуникативной деятельности учителя, пути ее формирования. Большой интерес представляют исследования, в которых рассматриваются проблемы коммуникативной компетентности студентов (А. Ю. Вершинина, И. Ю. Люлевич, К. В. Новохатняя и др.); будущих учителей (Н. С. Горошко, С. В. Снапковская, Л. Н. Тимашкова и др.); преподавателей учреждений высшего образования (А. А. Пасишников, И. О. Котлярова, Г. Н. Сериков).

Особое значение имеют работы, раскрывающие теоретические и методологические аспекты исследуемой проблемы: профессиональное становление специалиста физической культуры и спорта в контексте компетентного подхода, его конкурентноспособность (Н. Ш. Фазлеев, С. А. Хазова); мастерство педагогического взаимодействия, общения и коммуникативной компетентности учителя физической культуры, тренера (И. Х. Кобер, Н. М. Костихина, Т. М. Панкратович и др.).

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что подходы к определению понятия «коммуникативная компетентность» различны. Такие ученые, как А. Ю. Вершинина, И. А. Колесникова, С. Н. Костромина рассматривают коммуникативную компетентность с позиции накопления знаний, умений, навыков и адаптации или приспособления с их помощью в различных ситуациях общения, презентации собственного индивидуального стиля общения.

С точки зрения О. В. Дивненко, коммуникативная компетентность – это умение человека строить аналитический и социально-психологический прогноз коммуникативного взаимодействия. Прогноз формируется в процессе анализа коммуникативной ситуации на уровне коммуникативных установок – уровень отношения людей, партнеров по общению в целом, включенности партнеров в систему коммуникативного воздействия и эмоциональных оценок форм общения [4].

В психологии понятие коммуникативной компетентности раскрывается через характеристики общения. Способность личности к субъект-субъектному взаимодействию связана в первую очередь с наличием у нее необходимого уровня коммуникативной компетентности. Выявляя взаимосвязь между «коммуникацией» и «общением», исследователи отмечают, что общение означает установление и совершенствование взаимоотношений между людьми, определяется потребностями совместной деятельности и предполагает обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Е. И. Рогов и др.).

Коммуникация в профессиональной деятельности выполняет три основные функции: коммуникативную, включающую обмен информацией; интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия; перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования образа другого человека и установления взаимодействия (В. Ф. Ряховский).

Таким образом, ученые определяют коммуникативную компетентность как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, умение прогнозировать коммуникативную ситуацию и на основе этого действия реализовывать или корректировать план коммуникативного взаимодействия, оценивать его эффективность.

Вместе с тем анализ научной литературы показал, что коммуникативная компетентность будущих специалистов физической культуры и спорта имеет свои особенности. Это, по мнению В. Е. Гордиенко и Д. И. Сурнина, обусловлено широким диапазоном их деятельности в сфере физической культуры, туризма и рекреации [6].

В сфере физической культуры и спорта очень разноплановы объекты профессиональной деятельности. К ним относятся: физическое воспитание детей и учащейся молодежи; спортивная подготовка юных и взрослых спортсменов; физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства, учебы и профессиональной деятельности, отдыха; физическая реабилитация больных; организационно-управленческая работа в сфере физической культуры и спорта. Соответственно задачи, которые предстоит решать будущим специалистам, различаются по сути и содержанию, а профессиональная деятельность предполагает взаимодействие с людьми разного возраста и статуса: учащиеся, спортсмены, потребители туристских и рекреационных услуг и т.д. К тому же профессиональная деятельность этих специалистов протекает в достаточно специфических условиях в отличие от профессиональной деятельности учителей другой предметной области. Э. А. Здановская и М. Р. Савова к специфическим условиям относят:

- условия психической напряженности (шум в спортивном зале, крики занимающихся, необходимость переключения с одной возрастной группы занимающихся на другую, значительная нагрузка на речевой аппарат, ответственность за жизнь и здоровье занимающихся);
- условия физической нагрузки (необходимость показывать физические упражнения, страховка занимающихся, физическая нагрузка, особенно в туристических походах, занятиях на лыжах);
- условия, связанные с внешнесредовыми факторами (климатические и погодные условия, санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов, площадок).

Н. М. Костикина и Н. Ю. Ражина специфику деятельности специалиста физической культуры и спорта связывают с особенностями учебно-тренировочной деятельности: дефицит времени, отведенного на вербальное объяснение, связь слова с речедвигательной координацией, акустические особенности учебно-тренировочных помещений, использование гимнастической терминологии. По мнению ученых, это приводит к превалированию в общении с занимающимися невербальных средств общения по отношению к вербальным [5]. В этой связи, существенные отличия речи специалиста физической культуры и спорта связаны с его речевым поведением, которое подразумевает импровизированность (необходимость в кратчайший срок отобрать нужные мысли и слова, а не чтение заранее написанного текста), способность использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, позу говорящего, движения, интонацию голоса), способность устанавливать контакт с аудиторией.

Таким образом, профессиональная деятельность специалистов физической культуры и спорта достаточно специфична, для нее характерны ситуации общения как с учениками, так и с клиентами (потребителями услуг), что предполагает выявление их потребностей и представление продукта. Помимо этого, для специалистов характерны разные статусные позиции (учитель, тренер, инструктор, методист и т.д.) и, соответственно, разные цели и нормы общения.

Опираясь на результаты исследований, коммуникативную компетентность будущего специалиста физической культуры и спорта мы понимаем как составляющую профессиональной компетентности, характеризующуюся осознанием личностной и социальной значимости эффективного профессионального общения, целостной системой знаний об особенностях взаимодействия с обучающимися и потребителями туристско-рекреационных услуг в учебно-тренировочном процессе, способностью проявлять гибкость в нестандартных ситуациях профессионального взаимодействия.

Не менее важным представляется вопрос о выделении структурных компонентов коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта. Неоднозначность трактовки самого понятия «коммуникативная компетентность» детерминирует многообразие подходов к определению ее структуры. Л. Н. Тимашкова в структуре коммуникативной компетентности будущего учителя выделяет ценностно-личностный, когнитивный и операционально-деятельностный компоненты. В исследовании Д. И. Сурнина структура коммуникативной компетентности специалиста физической культуры и спорта представлена лингвистическим, когнитивно-операциональным и личностным компонентами.

На основе изученной литературы нами выделены следующие компоненты коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта: мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, поведенческо-волевой. Содержательное наполнение структурных компонентов коммуникативной компетентности соотносится со спецификой профессиональной деятельности будущего специалиста физической культуры и спорта.

Выделение *мотивационно-ценностного компонента* в структуре коммуникативной компетентности обусловлено тем, что будущий специалист должен прийти к осознанию и пониманию значимости эффективного профессионального общения с разновозрастными группами занимающихся. Основная функция данного компонента заключается в активизации процесса формирования коммуникативной компетентности у будущих специалистов. Это предполагает развитие у них потребности в эффективном профессиональном взаимодействии, стремлении к субъект-субъектному

взаимодействию с учениками, занимающимися, потребителями туристских и рекреационных услуг, в основе которого лежат такие ценности, как гуманизм, уважение, толерантность. Ценности детерминируют поведение будущего специалиста в различных (нестандартных, конфликтных) ситуациях профессионального общения.

Важным является выделение в структуре коммуникативной компетентности *когнитивно-деятельностного компонента*. Он отражает наличие у будущих специалистов целостной системы психолого-педагогических знаний об основах общения в различных видах профессиональной деятельности (педагогическая, тренерская, управленческая, методическая, инструкторская), а также способность адекватно реализовывать свои намерения в коммуникативной деятельности, эффективное владение коммуникативными приемами и методами (выбирать стиль общения, создавать настрой на общение и конструктивную деятельность, оценивать свое коммуникативное поведение).

Наличие в структуре компетентности *поведенческо-волевого компонента* обусловлено специфическим характером профессиональной деятельности. Он отражает индивидуальную систему модели поведения личности, эмоционально-волевою регуляцию процесса взаимодействия. Предполагает способность к работе в команде, к выстраиванию конструктивных взаимоотношений, к взаимодействию с различными категориями населения, целенаправленно поддерживать общение, обмениваться профессиональной информацией. Структурные компоненты коммуникативной компетентности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Выводы. Исследование показало, что возрастающий спрос на качественные физкультурно-спортивные и туристско-рекреационные услуги требует от современной системы высшего образования подготовки специалистов, способных к эффективному профессиональному взаимодействию, пониманию сложных механизмов человеческих отношений. Одним из путей решения этой проблемы выступает формирование коммуникативной компетентности специалистов физической культуры и спорта в период их обучения в учреждении высшего образования.

Коммуникативная компетентность будущих специалистов физической культуры, выступая неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности, представляет собой осознание личностной и социальной значимости эффективного профессионального общения, целостную систему знаний об особенностях взаимодействия с обучающимися и потребителями туристско-рекреационных услуг в учебно-тренировочном процессе, способность проявлять гибкость в нестандартных ситуациях профессионального взаимодействия.

Содержание структурных компонентов коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта обусловлено спецификой их профессиональной деятельности: потребность к эффективному профессиональному взаимодействию с разновозрастными группами занимающихся (мотивационно-ценностный компонент), наличие профессиональных знаний об основах общения в различных видах профессиональной деятельности и способность адекватно реализовывать свои намерения в коммуникативной деятельности (когнитивно-деятельностный компонент), наличие индивидуальной системы модели поведения, способность к эмоционально-волевой регуляции процесса взаимодействия (поведенческо-волевой компонент).

References

1. Гордеева И. В. Особенности коммуникативной компетентности будущих специалистов физкультурно-оздоровительной деятельности : *Теоретико-методические аспекты физической культуры, спорта и туризма* : сб. науч. ст. преподавателей факультета физической культуры МГПУ имени И. П. Шамякина, Мозырь, 2011. С. 19–24.
Gordeeva, I. V. (2011). Osobennosti kommunikativnoj kompetentnosti budushchih specialistov fizkul'turno-ozdorovitel'noj deyatel'nosti [Features of the communicative competence of future specialists of physical culture and recreation activities]. *Teoretiko-metodicheskiye aspekty fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma: Sbornik nauchnyh statei prepodavatelej fakul'teta fizicheskoy kul'tury MGPU im. I.P. Shamyakina – Theoretical and methodological aspects of physical culture, sports and tourism: collection of scientific articles of teachers of the faculty of physical education, State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin*, 19-24. Belarus, Mozyr'.
2. Гусинец Е. В. Особенности потребительских предпочтений жителей г. Гомеля в выборе физкультурно-оздоровительных услуг : *Экономическая наука сегодня* : сб. науч. ст. БНТУ, Минск, 2018 № 8. С. 194–203.
Gusinec, E.V. (2018). Osobennosti potrebitel'skih predpochtenij zhitelej g. Gomelya v vybore fizkul'turno-ozdorovitel'nyh uslug [Features of consumer preferences of residents of Gomel in the choice of sports and health services]. *Ekonomicheskaya nauka segodnya. Sbornik nauchnyh statei BNTU – Economic science today: collection of scientific articles of BNTU*, 8, 194-203. Belarus, Minsk.
3. Денисова М. В. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов сферы туристского сервиса : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Челябинск, 2006. 25 с.
Denisova, M.V. (2006). Formirovanie professional'noj kompetentnosti budushchih specialistov sfery turistskogo servisa [Formation of professional competence of future specialists in the field of tourist services]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Chelyabinsk, Russia [in Russian].

4. Дивненко О. В. Формирование коммуникативной компетенции: теоретико-методологические основы. Москва : Институт международ. соц.-гуман. связей, 2004. 144 с.
Divnenko, O.V. (2004). Formirovanie kommunikativnoj kompetencii: teoretiko-metodologicheskie osnovy [Formation of communicative competence: theoretical and methodological foundations]. Institut mezhduнарод. soc.-guman. svyazej – Institute international social-human. connections. Moskva, Russia [in Russian].
5. Костихина Н. М. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической подготовки специалиста по физической культуре и спорту : *Теория и практика физической культуры*. Минск 2005. № 10. С. 21–28. URL : <http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N10/p12-16.htm> (Дата обращения: 20.01.2021).
Kostihina, N. M. (2005). Akmeologicheskie aspekty professional'no-pedagogicheskoy podgotovki specialista po fizicheskoy kul'ture i sportu [Acmeological aspects of professional and pedagogical training of a specialist in physical culture and sports]. *Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury – Theory and practice of physical culture*, Vol. 10, 21-28. Retrieved from <http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N10/p12-16.htm> [in Russian].
6. Сурнин Д. И. Формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта в вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Махачкала, 2013. 171 с.
Surmin, D.I. (2013). Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti budushchih specialistov fizicheskoy kul'tury i sporta v vuze [Formation of communicative competence of future specialists of physical culture and sports at the university]. *Candidate's thesis*. Mahachkala [in Dagestan].

Tsaryk I.

ORCID 0000-0003-4065-1839

PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Belarusian State Pedagogical
University Named after Maxim Tank
(Minsk, Belarus) E-mail: iraz@tut.by

Hardzeyeva I.

ORCID 0000-0003-2389-0889

PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor of Belarusian State Pedagogical
University Named after Maxim Tank
(Minsk, Belarus) E-mail: gordeeva@bspu.by

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT: ESSENCE AND CONTENT

The article is devoted to the problem of formation of communicative competence of future teachers studying on specialty «Physical culture» with specialization «Physical culture, recreation and tourism and recreation activities». Communicative competence of specialists in the field of physical culture and sports is considered as one of the basic characteristics of professional competence of modern specialists.

The aim of the article is to reveal the essence, content and structure of communicative competence of future teachers in conditions of educational process of higher education institution taking into account the specificity connected with «Physical culture, recreation and tourism» specialization.

The methodology is based on the basic modern provisions of pedagogical science, psychology and displays the relationship of methodological approaches to the study of the essence and structure of communicative competence of future specialists of physical culture and sports.

Scientific novelty: the essence of communicative competence of future specialists of physical culture and sports is specified, its structural components, the content of which is conditioned by the specificity of future professional activity, are disclosed.

Conclusions: communicative competence of future specialists of physical culture is an integral component of professional competence and represents the awareness of personal and social importance of effective professional communication, an integral system of knowledge about the features of interaction with students and consumers of tourist and recreational services in the educational and training process, the ability to show flexibility in non-standard situations of professional interaction. The communicative competence structure of future specialists of physical culture and sport is presented by motivational-valuable, cognitive-activity and behavioral-will components, which content is conditioned by the specificity of professional activity.

Keywords: future specialist, physical culture and sport, communicative competence.

Стаття надійшла до редакції 03.02.2021

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор А. В. Торхова